

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.13840796

ЗАХАРОВ Александр Николаевич

ведущий инженер-геодезист,

ООО «Трест Россэм», Россия, г. Ростов-на-Дону

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В условиях digital-трансформации и соответствующих преобразований в строительной отрасли технология информационного моделирования зданий (BIM) выступает в качестве мощного «катализатора» революционных изменений. Именно поэтому внимание многих современных исследователей приковано к анализу потенциала BIM-технологий (в том числе, в контексте минимизации расходов на строительство, охватывая как этап проектирования, так и непосредственно процесс возведения объектов).

Актуальность темы обусловлена растущей потребностью в оптимизации расходов в строительной отрасли (в условиях усложнения проектов и повышения требований к эффективности использования ресурсов). Цель исследования заключается в разработке и обосновании результативных механизмов уменьшения затрат на строительство через использование BIM-технологий на различных этапах жизненного цикла объекта.

В области применения BIM для оптимизации расходов существуют противоречия между потенциалом технологии и сложностями ее внедрения, а также между краткосрочной экономией и долгосрочной эффективностью. Автор приходит к выводу, что интеграция BIM с системами искусственного интеллекта (в рамках предложенного механизма) позволяет достичь значительного сокращения затрат как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации объектов.

Статья будет полезна специалистам в строительной области, в сфере проектирования, управления проектами, исследователям, изучающим применение цифровых технологий в соответствующей отрасли.

Ключевые слова: BIM-технологии, затраты на строительство, информационное моделирование, оптимизация расходов, строительный процесс, управление проектами, эффективность строительства.

Введение

В условиях растущей сложности строительных проектов и усиливающихся требований к эффективности использования ресурсов строительная отрасль сталкивается с серьезными вызовами в области контроля, оптимизации затрат. Традиционные методы проектирования, управления строительством зачастую не способны обеспечить необходимый уровень прозрачности, точности прогнозирования, а также оперативности реагирования на изменения в проекте, что приводит к перерасходу средств,

задержкам в реализации проектов, снижению общей результативности соответствующих процессов.

Ключевая проблема заключается в поиске действенных методов и инструментов для значительного сокращения расходов на всех этапах строительного проекта – от концептуального проектирования до завершения строительства и последующей эксплуатации объекта. При этом необходимо учитывать не только прямые затраты на материалы и рабочую силу, но и косвенные расходы, которые

сопряжены с управлением проектом, логистикой, а также долгосрочные эксплуатационные затраты и экологические аспекты.

Методы и материалы

При написании статьи был использован сравнительный анализ, проанализированы современные научные публикации, в которых освещаются содержательные стороны темы. Обработаны статистические данные, изучены конкретные кейсы, отражающие российский и зарубежный опыт.

В материалах, научных источниках обнаруживается растущий интерес к применению технологий информационного моделирования (BIM) в строительной отрасли. Исследователи рассматривают различные аспекты внедрения, его экономические эффекты, применение на разных этапах жизненного цикла здания, а также международный опыт.

Так, А. В. Кудинов и соавторы дают характеристику общим аспектам BIM-технологий в строительстве, подчеркивая их потенциал для повышения результативности проектирования. Авторы отмечают, что BIM позволяет создавать единую информационную модель здания, что способствует улучшению координации между участниками проекта и сокращению ошибок [4, с. 143-145]. Эти выводы подтверждаются и международным опытом, представленным в аналитическом обзоре состояния внедрения BIM в семи странах, который демонстрирует растущую тенденцию к использованию BIM в строительной отрасли по всему миру [7].

Экономические нюансы задействования BIM-технологий подробно рассматриваются в работах В. А. Беякова [1], М. М. Бозина [2, с. 248-254], Д. А. Гуры [3, с. 80-88]. Исследователи акцентируют внимание на особенностях проектирования и расчета стоимости строительства при внедрении BIM, отмечая потенциал технологии для более точного прогнозирования затрат. Они исследуют место BIM в формировании механизма сметных расчетов. Авторы опираются на конкретные примеры экономии средств, демонстрируя потенциал

для оптимизации расходов на разных стадиях проекта.

Специфика применения BIM на различных этапах жизненного цикла здания рассматривается в работах А. Д. Плотникова и Ю. О. Кустиковой [5, с. 108-111], А. А. Помельникова [6, с. 147-149], а также Е. А. Федотовой и К. А. Акopian [8, с. 347-352]. Они фокусируются на перспективных направлениях использования BIM, анализируют положительные эффекты внедрения, отмечая возможности для повышения качества строительства, сокращения эксплуатационных расходов.

Международный опыт и интеграция BIM с прочими подходами представлены в работах А. Eldeer [9, с. 21-28], А. Juszczak [10, с. 623-633]. Оцениваются преимущества сочетания концепции бережливого производства (Lean) с BIM на этапах проектирования, строительства; демонстрируется синергетический эффект.

Итак, исследователи проявляют единодушные в признании потенциала BIM-технологий для оптимизации строительных процессов, сокращения расходов. Вместе с тем, отмечается необходимость последующих исследований – в целях разработки результативных методик внедрения BIM и количественной оценки экономического эффекта от их применения на всех этапах жизненного цикла строительных объектов.

Результаты и обсуждение

BIM представляет собой комплексный подход к созданию и управлению информацией о строительном объекте на протяжении всего его жизненного цикла. В отличие от традиционных методов проектирования, BIM предоставляет полноценную возможность создавать многомерные модели, интегрирующие следующие ключевые характеристики объекта:

- геометрические;
- физические;
- функциональные.

На рисунке 1 представлены статистические данные относительно использования технологии BIM среди застройщиков в различных странах.

Рис. 1. Применение технологии BIM в строительстве (данные 2021 года) [7]

Так, можно сделать вывод, что BIM наиболее популярна в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция, где уровень её использования значительно выше по сравнению с Россией.

Экономический эффект на стадии проектирования представлен следующими составляющими: оптимизация проектных решений, сокращение временных затрат, минимизация ошибок проектирования [1, с. 107-112; 8, с. 347-352].

Так, применение BIM-технологий на рассматриваемой стадии позволяет осуществлять многовариантный анализ проектных решений. Программные комплексы, реализующие BIM-подход, дают возможность оперативно оценивать влияние изменений в проекте на его стоимость. Это помогает выбрать наиболее экономически эффективные варианты без ущерба для качества и функциональности объекта.

Весомая роль отводится сокращению временных затрат. Автоматизация рутинных процессов (создание спецификаций и ведомостей объемов работ), существенно ускоряет процесс проектирования. Экономия времени трансформируется в снижение затрат на оплату труда проектировщиков, а также сокращение сроков реализации проекта в целом.

BIM-технологии обеспечивают высокую точность проектирования и автоматическое выявление коллизий между различными разделами проекта. В результате удаётся избежать дорогостоящих ошибок, которые могли бы быть обнаружены только на этапе строительства, что привело бы к значительным дополнительным расходам.

Оптимизация расходов в процессе строительства опирается на следующие ключевые положения (рис. 2):

Рис. 2. Направления уменьшения расходов на этапе строительства (составлено автором на основе [2, с. 248-254; 3, с. 80-88; 6, с. 147-149])

Так, интеграция BIM-модели с календарно-сетевым графиком (4D BIM) даёт возможность оптимизировать последовательность строительных работ, минимизировать простои, эффективно распределять ресурсы. Это влечёт за собой сокращение сроков строительства и, как следствие, снижение накладных расходов.

BIM-модель предоставляет детальную информацию о количестве необходимых материалов, что позволяет избежать избыточных закупок, минимизировать отходы. Это не только снижает прямые затраты на материалы, но и сокращает расходы на их хранение, утилизацию.

Использование BIM в сочетании с технологиями лазерного сканирования и дронами помогает осуществлять непрерывный мониторинг хода строительства. Своевременное выявление отклонений от проекта, оперативное внесение корректировок предотвращают возникновение дорогостоящих проблем на более поздних этапах.

BIM-модель возможно интегрировать с системами управления поставками, что позволяет оптимизировать логистические процессы. Это представлено планированием поставок материалов точно в срок, оптимизацией маршрутов доставки, результативным использованием строительной техники.

Долгосрочные экономические преимущества могут быть охарактеризованы следующим образом:

- сокращение эксплуатационных расходов (BIM-модель, содержащая информацию обо всех инженерных системах здания, позволяет оптимизировать процессы технического обслуживания и ремонта; это приводит к уменьшению эксплуатационных расходов на протяжении всего жизненного цикла объекта);
- повышение энергоэффективности (использование BIM-технологий помогает проводить детальный энергетический анализ здания на этапе проектирования. Это позволяет принимать взвешенные решения по выбору энергоэффективных материалов и инженерных систем, что в долгосрочной перспективе приводит к существенной экономии на коммунальных платежах) [3, с. 80-88].

Далее целесообразно обратиться к характеристике конкретных примеров, соответствующих теме статьи.

Первый из них касается проекта «Shanghai Tower» (Китай). Строительство 632-метрового небоскреба, второго по высоте здания в мире, продемонстрировало впечатляющие результаты применения BIM-технологий:

- благодаря оптимизации конструкции с помощью BIM удалось сократить использование стройматериалов;
- применение 4D BIM-моделирования позволило сократить сроки строительства;
- BIM помогло оптимизировать форму здания, что привело к снижению ветровой нагрузки и, как следствие, к существенной экономии на материалах и повышению энергоэффективности.

В качестве ещё одного примера выступает «Crossrail» в Лондоне, крупнейший инфраструктурный проект в Европе, где активно использовались BIM-технологии:

- предотвращение коллизий (было выявлено множество потенциальных конфликтов до начала строительства, что позволило сэкономить на устранении ошибок на стройплощадке);
- использование 4D BIM-моделирования для планирования логистики помогло сократить количество грузовых рейсов, что привело к значительной экономии средств, снижению воздействия на окружающую среду.

В России (Санкт-Петербург) при строительстве 462-метрового небоскреба «Лахта Центр» BIM-технологии сыграли ключевую роль:

- их применение позволило сократить сроки проектирования и уменьшить количество коллизий;
- благодаря точному расчету объемов работ удалось сэкономить бетон при устройстве фундамента;
- задействование лазерного сканирования в сочетании с BIM-моделью дало возможность выявить отклонения конструкций с высокой точностью, что предотвратило потенциальные ошибки, а также дополнительные расходы.

В качестве нового подхода к уменьшению расходов на строительство предлагается механизм, базирующийся на глубокой интеграции BIM-технологий с системами искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО). Он представляет собой комплексную систему, состоящую из следующих ключевых компонентов (табл.):

**Компоненты предлагаемого механизма оптимизации расходов
на основе интеграции BIM и искусственного интеллекта (составлено автором)**

Модули	Описание
1. Модуль предиктивной аналитики	Использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных из завершенных проектов. Прогнозирует потенциальные риски и перерасходы на основе текущей BIM-модели и хода строительства.
2. Система динамической оптимизации	В режиме реального времени анализирует поступающие данные о ходе строительных работ. Предлагает корректировки в проект и график работ для минимизации расходов.
3. Модуль виртуальных испытаний	Создает цифровые «двойники» процессов. Позволяет проводить виртуальные эксперименты для оптимизации технологических решений без риска для реального объекта.
4. Система интеллектуального управления поставками	Интегрируется с BIM-моделью и системами поставщиков. Автоматически оптимизирует закупки и поставки материалов, минимизируя складские запасы и простои.
5. Модуль энергоэффективности и устойчивого развития	Анализирует BIM-модель с точки зрения жизненного цикла здания. Предлагает решения, оптимизирующие долгосрочные эксплуатационные расходы и экологический «след» объекта.

Принцип работы предлагаемого механизма заключается в непрерывном анализе данных, поступающих из BIM-модели, датчиков на строительной площадке, финансовых систем, внешних источников. На базе такого анализа система генерирует рекомендации касательно оптимизации расходов, которые могут быть автоматически внедрены в BIM-модель после одобрения специалистами. Новизна заключается в следующем:

1. Хотя и BIM, и предиктивная аналитика по отдельности используются в строительстве, их глубокая интеграция для непрерывной оптимизации расходов является инновационным подходом. Описанный механизм не просто анализирует данные постфактум, а предсказывает потенциальные проблемы, предлагает решения превентивно.

2. Существующие системы управления строительством обычно работают с фиксированными планами, которые корректируются периодически. В охарактеризованном механизме предлагается постоянная, динамическая оптимизация, реагирующая на малейшие изменения в проекте или внешних условиях.

3. Хотя концепция цифровых «двойников» не нова, их применение для виртуальной оптимизации строительных процессов в контексте снижения затрат является инновационным подходом. Это позволяет тестировать рискованные или дорогостоящие решения без реальных затрат.

4. Существующие системы управления поставками нередко слабо интегрированы с BIM-моделями. В предложенном механизме делается упор на глубокую интеграцию, позволяющую автоматически корректировать закупки на основе изменений в проекте либо ходе строительства.

5. В отличие от существующих решений, ориентированных на конкретные типы проектов, рассматриваемый механизм отражает универсальный подход, адаптируемый к различным масштабам и типам строительства (благодаря задействованию алгоритмов машинного обучения).

Выводы

Внедрение BIM-технологий в процессы проектирования и строительства предоставляет широкий спектр возможностей для оптимизации расходов. Экономический эффект достигается не только за счет сокращения прямых затрат на материалы, рабочую силу, но и благодаря повышению качества проектных решений, сокращению сроков строительства, нивелированию рисков.

Вместе с тем, следует отметить, что максимальная результативность от применения BIM-технологий достигается при комплексном подходе, которым охватываются все без исключения этапы жизненного цикла объекта. Это требует не только внедрения соответствующего программного обеспечения, но и

трансформации бизнес-процессов, а также повышения квалификации персонала.

Новизна предложенного механизма заключается в комплексном, интегрированном подходе к оптимизации расходов на строительство, объединяющем передовые технологии BIM, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики в единую, самообучающуюся систему. Это предоставляет возможность не только сократить текущие затраты, но и оптимизировать долгосрочные расходы на эксплуатацию объекта, что представляет собой качественно новый уровень управления строительными проектами.

В перспективе, по ходу развития технологий искусственного интеллекта, потенциал BIM в области оптимизации строительных расходов будет только возрастать. По нашему мнению, это открывает дополнительные опции для повышения эффективности, конкурентоспособности строительной отрасли в целом.

Литература

1. Беляков В.А. Особенности проектирования и расчета стоимости строительства объекта при внедрении технологии BIM / В.А. Беляков, В.Б. Сальников, Р.Т. Галиахметов // BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: 2019. – С. 107-112.
2. Бозин М.М. Технологии информационного моделирования в формировании механизма сметных расчетов в строительстве / М.М. Бозин, М.А. Василенко, Е.Л. Кузина // Финансовые аспекты структурных преобразований экономики. – 2021. – № 7. – С. 248-254.
3. Гура Д.А. Как происходит экономия при строительстве с помощью использования технологии BIM / Д.А. Гура, И.Р. Потужная, И.Г. Марковский // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». – 2019. – № 1. – С. 80-88.
4. Кудинов А.В. Внедрение BIM-технологий в строительство / А.В. Кудинов, А.А. Частников, А.А. Гладков, Н.В. Емельянов // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XX Международной научно-практической конференции. – Пенза: 2019. – С. 143-145.
5. Плотников А.Д. Перспективные направления применения BIM-технологий в эксплуатации зданий и сооружений / А.Д. Плотников, Ю.О. Кустикова // Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании. Сборник материалов VI Международной научной конференции. – Москва: 2018. – С. 108-111.
6. Помельников А.А. Положительные аспекты внедрения BIM-моделей на этапах возведения и эксплуатации зданий / А.А. Помельников // Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций. Сборник научных трудов 4-й Международной научно-практической конференции. – Курск: 2021. – С. 147-149.
7. Состояние внедрения BIM в 2021 году: сравнение 7 стран // URL: <https://stroimprostomsk.ru/publications/sostoyanie-vnedreniya-bim-v-2021-godu-sravnenie-7-stran/> (дата обращения: 18.09.2024).
8. Федотова Е.А. BIM-технологии: проектирование, строительство, эксплуатация / Е.А. Федотова, К.А. Акопьян // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». – 2020. – № 8. – С. 347-352.
9. Eldeep A. Benefits of integration between Lean and BIM in the design and construction phase; lessons learned / A. Eldeep // SVU-International Journal of Engineering Sciences and Applications. – 2022. – Vol. 3. – № 1. – P. 21-28.
10. Juszczak A. BIM in the construction process – selected problems at the stage of implementation in Polish road engineering / A. Juszczak // Archives of Civil Engineering. – 2022. – P. 623-633.

ZAKHAROV Aleksandr Nikolaevich
Leading engineer-surveyor,
Trest Rossem LLC, Russia, Rostov-on-Don

REDUCING CONSTRUCTION COSTS THROUGH THE USE OF BIM TECHNOLOGIES FOR DESIGN AND CONTROL OF THE CONSTRUCTION PROCESS

Abstract. *In the context of digital transformation and related transformations in the construction industry, building information modeling (BIM) technology acts as a powerful "catalyst" for revolutionary changes. That is why the attention of many modern researchers is focused on analyzing the potential of BIM technologies (including in the context of minimizing construction costs, covering both the design stage and the construction process itself).*

The relevance of the topic is due to the growing need to optimize costs in the construction industry (in conditions of increasing complexity of projects and increasing requirements for resource efficiency). The purpose of the study is to develop and substantiate effective mechanisms for reducing construction costs through the use of BIM technologies at various stages of the object's life cycle.

In the field of BIM for cost optimization, there are contradictions between the potential of the technology and the difficulties of its implementation, as well as between short-term savings and long-term efficiency. The author concludes that the integration of BIM with artificial intelligence systems (within the framework of the proposed mechanism) makes it possible to achieve significant cost reductions both at the construction stage and during the operation of facilities.

The article will be useful to specialists in the construction field, in the field of design, project management, and researchers studying the application of digital technologies in the relevant industry.

Keywords: *BIM technologies, construction costs, information modeling, cost optimization, construction process, project management, construction efficiency.*